

**ACTUALIZAÇÃO DAS INFORMAÇÕES EXISTENTES SOBRE
AS ESPÉCIES OESTE-AFRICANAS DA FAMÍLIA
MURICIDAE (PROSOBRANCHIA, NEOGASTROPODA)**

I

CHICOREUS (HEXAPLEX) MEGACERUS (SOWERBY, 1834)

por

Luis Pisani Burnay*

Introdução: Nem sempre esta vistosa espécie, característica da fauna malacológica da Costa Ocidental de África, foi bem compreendida pelos autores que a estudaram. Descrita sem localização correcta, foi durante muitos anos referida erroneamente para o Oceano Pacífico, embora taxonomicamente bem interpretada.

Todavia, nos finais do século XIX, TRYON (1880), baseando-se na opinião de SOWERBY (1872), considerou-a uma forma mais acastanhada de *Murex quadrifrons* LAMARCK, 1822 (espécie da região Indo-Pacífica), a qual por sua vez seria também muito aparentada com *Murex bourgeoisi* TOURNOUER, 1875 (espécie fóssil). Assim, desde aquela data até à década de 60, quase todos os autores, salvo algumas excepções, seguindo aquela opinião, fizeram uma interpretação errada desta espécie, identificando-a ora como *M. quadrifrons* ora como *M. bourgeoisi*.

Material e métodos: Os exemplares estudados, pertencem às colecções do Centro de Zoologia do I.I.C.T. e dos Srs. José Silva, Guilherme Soares, e Paulo Granja.

Os cordões radulares, depois de extraídos à lupa binocular, foram limpos numa solução de soda cáustica a 10% e posteriormente montados com líquido de Prof. Tendeiro para observação microscópica. O desenho foi feito com câmara clara.

Chicoreus (Hexaplex) megacerus (Sowerby, 1834)

(Est. 5, figs. 1 e 2)

NOMENCLATURA:

1834 *Murex megacerus* — SOWERBY II, Conch. Ill., pl. 60, fig. 18.

1841 *Murex megacerus* — SOWERBY II, Proc. Zool. Soc. London, 8: 145.

* CENTRO DE ZOOLOGIA — I.I.C.T. — Rua da Junqueira, n.º 14 — 1300 LISBOA

- 1842 *Murex megacerus* — KIENER, Spec. en Genera et Icon. 7: 51-52, pl. 22, fig. 2.
- 1845 *Murex megacerus* — REEVE, Conch. Inc., Murex, pl. 6, fig. 24.
- 1853 *Murex moquinianus* — DUVAL, Journ. de Conchyl. 4: 203, pl. 5, fig. 4.
- 1878 *Murex megacerus* — KUSTER, Neues Syst. Conch. Cabinet, Murex; 86, pl. 31, figs. 1-2.
- 1879 *Murex megacerus* — SOWERBY II, Thes. Conchyl., Murex: 37, pl. 19, fig. 172.
- 1880 *Murex (Phyllonotus) quadrifrons* — TRYON, Man. of Conch. 2: 107, pl. 17, fig. 170 (non LAMARCK, 1822).
- 1880 *Murex (Phyllonotus) megacerus* — TRYON, Man. of Conch. 2: 107, pl. 19, figs. 177-178 (partim).
- 1880 *Murex (Phyllonotus) bourgeoisi* — TRYON, Man. of Conch. 2: 107, pl. 28, fig. 256 (partim).
- 1897 *Murex megacerus* — LOCARD, Exp. Sc. Travailleur et Talisman 7: 303.
- 1913 *Murex (Muricantha) quadrifrons* — DAUTZENBERG, Ann. Inst. Ocean. 5: 37 (non LAMARCK, 1822).
- 1920 *Murex (Chicoreus) megacerus* — PALLARY, Arch. Sc. Protectorat Français 2: 39.
- 1921 *Murex (Phyllonotus) bourgeoisi* — DAUTZENBERG, Rev. Zool. Africaine 9: 119-120 (non TOUNOUER, 1875).
- 1923 *Murex (Muricantha) quadrifrons* — LAMY, C. R. Soc. Sav. 1922: 25 (non LAMARCK, 1822).
- 1947 *Murex hoplites* — BRAGA, An. Junt. Inv. Coloniais 2: 15 (non FISCHER, 1876).
- 1950 *Murex bourgeoisi* — NICKLÉS, Manuels Ouest Africains 2: 91, fig. 146 (non TOUNOUER, 1875).
- 1952 *Murex bourgeoisi* — NICKLÉS, Journ. de Conchyl. 92: 148 (non TOUNOUER, 1875).
- 1955 *Murex bourgeoisi* — PAES-DA-FRANCA, Ann. Junt. Inv. Ultr. 10: 68-69 (non TOUNOUER, 1875).
- 1955 *Murex bourgeoisi* — BUCHANAN & ANDERSON, J. W. Afri. Assoc. 1: 58 (non TOUNOUER, 1875).
- 1956 *Murex quadrifrons* — KNUDSEN, Atlantide report 4: 13-14 (non LAMARCK, 1822).
- 1957 *Murex bourgeoisi* — COLLIGNON, Moll. des Côtes D'A.E.F.: 23, pl. 5, (non TOUNOUER, 1875).
- 1958 *Murex megacerus* — MARCHE-MARCHAD, I.F.A.N. cat. 14: 25.
- 1958 *Murex bourgeoisi* — MARCHE-MARCHAD, I.F.A.N. cat. 14: 25 (non TOUNOUER, 1875).
- 1960 *Murex megacerus* — WEBB, Handbook for shell collector's: 15.
- 1962 *Murex megacerus* — PASTEUR-HUMBERT, Trav. Inst. Sc. Chér. Zoll. 23: 76, fig. 111.
- 1971 *Chicoreus magacerus* — VOKES, Bull. Amer. Paleont. 67 (n.º 268): 69.
- 1975 *Murex bourgeoisi* — TALAVERA, Bol. Inst. Esp. Ocean. N.º 192: 8 (non TOUNOUER, 1875).
- 1975 *Murex bourgeoisi* — LEWY, «Meteor» Forsch.-Ergebnisse 52-60: 55 (non TOUNOUER, 1875).
- 1976 *Chicoreus megacerus* — PAIN, Bit. spell. coll. Neusl. 24: 4-5.
- 1976 *Chicoreus megacerus* — FAIR, Murex Book: 58, pl. 7, fig. 97.
- 1976 *Muricanthus megacerus* — RADWIN & D'ATTILIO, Murex shells of the world: 77, pl. 12, fig. 8.
- 1980 *Chicoreus (Hexaplex) megacerus* — HOUART, Inf. Soc. Belg. Malac. 1 (8 ser.): 12, pl. 4, figs. 2-2a.
- 1982 *Chicoreus megacerus* — ABBOTT & DANCE, Compendium of Seashells: 135.
- 1984 *Hexaplex megacerus* — BERNARD, Coquillages du Gabon: 66, pl. 25, fig. 108.

Descrição: Concha de tamanho médio (100 mm), globosa-fusiforme, com espira relativamente elevada, protoconcha paucispiral. Linha de sutura simples e pouco marcada. Última volta larga, exibindo 5 varizes proeminentes e espinhosas, e uma prega simples nos espaços entre as varizes. Escultura exterior composta por inúmeros cordões decorrentes maiores ou menores, com pequenas estrias entre eles, que ao interceptarem as varizes formam vários espinhos foliáceos bem evidentes, geralmente inclinados para o dorso. O maior situado junto à linha de sutura da última volta, forma por vezes um canal aberto, podendo ser de grandes dimensões, em exemplares jovens, ou mais curto, em exemplares idosos. Entre os grandes espinhos foliáceos, outros cordões decorrentes menos intensos, ao interceptarem as varizes

formam também espinhos, mais simples e de menores dimensões, inclinados no sentido oposto e inexistentes entre os espinhos foliáceos anteriores. Canal sifonal relativamente curto, largo, aberto e ligeiramente inclinado para o dorso.

Abertura oval, com um canal anal discreto mas bem visível, separado do bordo columelar por uma prega bem evidente, que se desvanece para o interior. Bordo labial com pequenas pregas que se prolongam até ao labro, terminando em dentículos mais ou menos evidentes. Bordo columelar simples e liso.

Coloração geralmente clara, esbranquiçada, variando para tonalidades mais acastanhadas nas varizes e cordões decorrentes. Interior e extremidades dos espinhos foliáceos mais claros ou brancos. Abertura branco porcelana.

Do ponto de vista conquiliológico podem distinguir-se duas formas: uma de aspecto mais globoso e atarracado, com espinhos foliáceos curtos e largos; geralmente mais espessa e pesada com cor mais escura; outra de aspecto mais fusiforme e frondoso com espinhos foliáceos estreitos e compridos, menos espessa e mais leve. Segundo F. FERNANDES, (*in litt.*) estas diferenças devem-se possivelmente a factores ecológicos, pois embora apareçam as duas em zonas pouco profundas, a partir dos 20 metros só a variedade mais leve e frondosa costuma ser recolhida.

Partes Moles: A anatomia desta espécie ainda não foi estudada. Apresentamos a descrição do pénis, porque pensamos que, no futuro assim que se conseguirem estabelecer critérios de apreciação, poderá vir a constituir um carácter com importância taxonómica, como já o é para outras famílias (ex. *Littorinidae* ROSEWATER, 1970). Pénis bem desenvolvido, em forma de S, com base arredondada e larga apresentando algumas pregas que se desvanecem para a extremidade, tornando-se depois liso. Extremidade simples e aguçada (Est. 5, fig. 3).

A postura de *C. megacerus* e o respectivo desenvolvimento embrionário foram estudados por KNUDSEN (1950), que resumimos: cápsulas ovígeras em forma de vaso, com um diâmetro basilar de 2,8 mm e o superior de 5,5 mm, secção triangular com bordos arredondados e sem abertura superior. Os ovos com um diâmetro de 200 micron estão suspensos no interior da cápsula. Destes alguns são de maiores dimensões e só esses se desenvolverão em embriões, devorando os restantes, de menores dimensões. Conclui, que o desenvolvimento embrionário desta espécie se processa inteiramente dentro da cápsula ovígera, sem o embrião passar por uma fase pelágica.

Morfologia Radular: A morfologia radular de *C. megacerus* não era até agora bem conhecida, pois embora KNUDSEN (1950) tenha já figurado o dente raquidiano, não o descreveu nem figurou os dentes laterais. Os exemplares estudados apresentavam uma radula típica raquiglossa com um cordão muito comprido (25 mm) e, comparativamente com outras espécies do mesmo género, mais estreito. Os dentes raquidianos de base larga, com duas saliências muito evidentes em forma de bico nas extremidades anteriores e outras arredondadas nas posteriores, cúspide central aguçada e oblíqua, que em cada fiada alterna a direcção da torção, e duas cúspides laterais curtas e aguçadas, em cuja base nascem dois pequenos dentículos intermédios pouco salientes. Dentes laterais estreitos e aguçados, em forma de «boomerang australiano» que se fecham por cima dos raquidianos. (Est. 5, fig. 4).

Habitat: Segundo F. FERNANDES (in litt.) as duas formas aparecem por vezes juntas em zonas de pouca profundidade 1-3 m. em fundo rochoso com substrato um pouco lodoso, perto da influência de água doce, formando populações relativamente numerosas. Aliás esta preferência confirma-se pelo grande número de registos de ocorrências perto de estuários de rios. Ao contrário as populações diminuem em zonas de menor influência de água doce, como no sul de Angola. Em águas pouco profundas recolheram-se juntamente com esta espécie exemplares de *Chicoreus gubbi*, *Favartia inermicosta*, (todos de coloração mais escura), *Hexaplex rosarium*, *Ocenebra isacssi*, *Conus ambiguus*, *C. aemulus*, *C. lugubris*, *Natica gruveli*, *Crassatella* sp. (em grandes quantidades) e diversas espécies de *Turris*. Em zonas de maior profundidade (+ 20 m.) recolheram-se juntamente *Arca noe*, e *Arca angolensis* (em grandes quantidades).

Distribuição geográfica: Espécie típica da zona tropical oeste-africana, com registos de ocorrência em quase todos os litorais da costa Ocidental de África, excepto alguns do Golfo da Guiné, onde ainda não se fizeram recolhas malacológicas. Julgamos a sua distribuição geográfica limitada à plataforma continental, não se estendendo às ilhas do Atlântico, vizinhas da costa africana (Canárias, Cabo Verde, S. Tomé), pois não encontramos referências fidedignas à sua presença naqueles arquipélagos. Assim, consideramos muito duvidosa a referência a esta espécie nas ilhas Canárias (RADWIN & D'ATTILIO, 1976) pois não refere localização exacta nem a proveniência da informação, tanto mais que nem TALAVERA (1974) nem NORDSIECK & TALAVERA (1979), no estudo dos moluscos gasterópodes daquelas ilhas, não mencionam *C. megacerus*. Aliás como já referimos, segundo KNUDSEN (1950) o desenvolvimento embrionário desta espécie é directo, pelo que a

ninhada, ao abandonar a cápsula ovígera, possui já pequenas conchas bem formadas, embora muito frágeis, iniciando aí a futura vida bentónica, não podendo assim atravessar a grande distância e profundidade que separa o continente das ilhas. O limite máximo norte da distribuição da espécie situa-se na costa atlântica de Marrocos (PASTEUR-HUMBERT, 1962) e o Sul em S. Nicolau, Angola (F. FERNANDES in litt.)

Registos de ocorrências: COSTA OCIDENTAL DE ÁFRICA: loc. inc. (TRYON, 1880; VOKES, 1971; FAIR, 1976; RADWIN & D'ATTILIO, 1976; ABBOTT & DANCE, 1982) — MARROCOS: Loc. inc. (PASTEUR-HUMBERT, 1962) — SAHARA: Loc. inc. (LOCARD, 1897) — MAURITÂNIA: Loc. inc. (TALAVERA, 1975) — SENEGAL: Loc. inc. (KNUDSEN, 1956; MARCHE-MARCHAD, 1958; PAIN, 1976), Casamance (MARCHE-MARCHAD, 1958), ilhas de Los (MARCHE-MARCHAD, 1958), Serand (MARCHE-MARCHAD, 1958) — GÂMBIA: Bathrust (KNUDSEN, 1956) — GUINÉ BISSAU: Ruban (LAMY, 1923), Bubaque (LAMY, 1923), Tor (BRAGA, 1947), Buba (BRAGA, 1947) — GUINÉ CONAKRI: Loc. inc. (NICKLÉS, 1950), Conakri (DAUTZENBERG, 1913) — SERRA LEOA: Freetown (KNUDSEN, 1956) — GHANA: Tema (FAIR, 1976), Prampram (BUCHANAN & ANDERSON, 1955) — CAMARÕES: Loc. inc. (NICKLÉS, 1950), Duala (DAUTZENBERG, 1921) — GABÃO: Loc. inc. (NICKLÉS, 1950; PAIN, 1976), Libreville (DAUTZENBERG, 1913; NICKLÉS, 1952), Cap Esterias (DAUTZENBERG, 1913), Mayumba (NICKLÉS, 1952; COLLIGNON, 1957), Cocobeach to Mayumba (BERNARD, 1984) — ANGOLA: Sto. Antonio do Zaire (F. FERNANDES in litt.), Cacucaco (PAES-DA-FRANCA, 1955; F. FERNANDES in litt.), Luanda (PAES-DA-FRANCA, 1955; RADWIN & D'ATTILIO, 1976; F. FERNANDES in litt.), Lobito (F. FERNANDES in litt.), S. Nicolau (F. FERNANDES in litt.).

Observações: Ao incluímos esta espécie no subgénero *Hexaplex*, seguimos a classificação de HOUART (1980), baseada em caracteres morfológicos da concha, únicos bem conhecidos das espécies do grupo, e que permitem estabelecer critérios de comparação taxonómica. Todavia, ao estudarmos a morfologia radular de *C. megacerus*, verificámos diferenças substanciais, em relação às já conhecidas em outras espécies do mesmo subgénero, mas pertencentes ao grupo das «aberturas coloridas» ex. *Hexaplex rosarium*, (RODING, 1798) e *H. bifasciatus* (A. ADAMS, 1851), (BURNAY & VON COSEL, 1983). Assim, verifica-se que o dente raquidiano de *C. megacerus* é comparativamente mais estreito, possui nos extremos anteriores da base duas saliências bem evidentes, que não existem nas outras duas espécies, e que lhe conferem um aspecto mais rectangular. Possui dois dentículos intermédios que nascem nas bases das cúspides laterais, e não na base do próprio dente

raquidiano, como sucede em *H. rosarium* e *H. bifasciatus*. Também os dentes laterais apresentam diferenças, pois enquanto que em *C. megacerus* são estreitos e nitidamente em forma de «boomerang australiano», nas outras duas espécies são largos e de forma triangular. Quanto ao número de fiadas de dentes, este é comparativamente maior em *C. megacerus*.

Apesar de ainda não termos mais informações sobre a morfologia radular de outras espécies oeste-africanas, em geral incluídas no subgénero *Hexaplex*, julgamos que estas diferenças, a verificarem-se também em espécies afins de «abertura branca» ex. *Chicoreus (Hexaplex) saharicus*, (LOCARD, 1897), poderão num futuro próximo, justificar um reajustamento subgenérico das espécies de *Chicoreus* da Costa Ocidental de África, baseado na morfologia radular, critério em parte já seguido por RADWIN & D'ATTILIO (1976) na revisão da família *Muricidae*, e com o qual concordamos inteiramente.

AGRADECIMENTOS

O autor agradece ao Sr. Francisco Fernandes (Luanda/Angola) todas as informações sobre esta espécie, muitas inéditas, que aumentaram o interesse desta nota; ao Prof. Dr. João Tendeiro, Director do Centro de Zoologia, a revisão final deste trabalho; aos Srs. José Silva e Paulo Oliveira as fotografias; ao Sr. Roland Houart (Landen, Belgique) críticas e sugestões; ao Dr. Philippe Bouchet (Paris) informações sobre o tipo de *Murex moquinianos* e ao Dr. António Monteiro a tradução do resumo, e o estímulo sempre manifestado.

SUMMARY

The taxon *Chicoreus (Hexaplex) megacerus* (SOWERBY, 1834) has been wrongly identified by most authors in the past with *Murex quadrifrons* (LAMARCK, 1822) or *Murex bourgeoisii* (TOURNOUER, 1875). Only recently was its validity properly established.

Recent research has supplied useful new informations, which suggested the preparation of an up-dating of the known data concerning the species. Taxonomical, morphological, anatomical and ecological considerations are pursued and a complete list of confirmed collecting locations is given.

Detailed descriptions and illustrations of the radula and penis are also supplied.

Particular attention is paid to the generic placement of the present and other associated West African species. The peculiarities in radular structure found in *C. megacerus* do suggest the necessity of a sub-generic re-arrangement, as soon as more informations on radular morphology are gathered about the allied taxa.

BIBLIOGRAFIA

- BERNARD, P. A., 1984 — Coquillages du Gabon, 140 p., ill. Edição do autor.
- BRAGA, J. M., 1947 — Nota sobre moluscos marinhos da Guiné Portuguesa. *Anais Junt. Inv. Col.* 2 (3): 7-27, figs.
- BUCHANAN, J. B., & ANDERSON, M. M., 1955 — Additional records to marine molluscan fauna of the Gold Coast. *J. W. Afr. Assoc.* 1 (2): 57-61.
- BURNAY, L. P. & COSEL, R. von, 1983 — *Hexaplex bifasciatus* (A. ADAMS, 1853) a valid muricid species occurring in the Cape Verde Archipelago (Prosobranchia Neogastropoda). *Boll. Malacologico* 19 (1-4): 13-24, 2 pls.
- COLLIGNON, J., ROSSIGNOL, M. & ROUX, C., 1957 — Mollusques, crustacés, poissons marins en collection au centre d'Océanographie de l'Institut d'Études Centrafricaines de Pointe Noire. O.R.S.T.O.M., 70 p., 8 pls. (Moll.), Paris.
- DAUTZENBERG, Ph., 1913 — Mission Gruvel sur la Côte Occidentale d'Afrique (1909-1910), Mollusques marins. *Ann. Inst. Oceanogr.* 5 (3): 1-111, pls. 1-3.
- DAUTZENBERG, Ph., 1921 — Contribution à la faune malacologique du Cameroun. *Rev. Zool. Afric.* 9 (1-2): 87-192, pl. 6.
- DUVAL, A., 1853 — Description d'une espèce nouvelle de *Murex*. *J. de Conchyl.* 4: 203-204, pl. 5.
- FAIR, R., 1976 — The *Murex* book. 138 p., 23 pls., Hawaii.
- HOUART, R., 1980 — Révision du genre *Muricanthus* Swainson, 1833 et 3 sous-genres de *Chicoreus*: *Hexaplex*, P. 1811, *Phyllononus* Swainson, 1883 et *Chicomurex* Arakawa, 1964 (Gasteropodes: Muricidae) et notes sur quelques espèces récentes y appartenant. *Inf. Soc. Belg. Malac.* 8 ser. 1: 3-24, 1-4 pls.
- KIENER, L. C., 1842-1843 — Species en general et iconographie des coquilles vivantes... (Rocher). 135 pp., 47 pls., Paris.
- KNUDSEN, J., 1950 — Egg capsules and development of some marine prosobranchs from tropical West Africa. *Atlantide Report*, 1: 85-130, ill.
- KNUDSEN, J., 1956 — Marine prosobranchs of Tropical West Africa (*Stenoglossa*). *Atlantide Report* 4: 7-100, pl. 1-4.
- KUSTER, H., & KOBELT, W., 1843-1878 — Die geschwanzten und bewehrten purpurschnecken (*Murex*) in Systematischen Conchylien Cabinet von Martini Chemnitz III — 2, 336 p., Nuremberg.
- LAMY, E., 1923 — Mission du Comte Jean de Polignac et de Louis Gain (Campagne du «Sylvana», 1913): Mollusques testacés. *C. R. Congr. Soc. Sav.*, 1922, Sciences: 24-37, figs.
- LEWY, Z., 1975 — Mollusks, distribution on the atlantic continental shelf off Southern Spanish Sahara, West Africa. «Meteor» Forsch. Ergebn., n.º 21: 52-60.
- LOCARD, A., 1897-98 — Expéditions scientifiques du «Travailleur» et du «Talisman» pendant les années 1880, 1881, 1882, 1883. 2 vols., 1031 pp., 40 pls., Paris.
- MARCHE-MARCHAD, I., 1958 — Nouveau catalogue de la collection de Mollusques testacés de l'I.F.A.N. *Catalogues I.F.A.N.* 14, 64 pp.
- NICKLÉS, M., 1950 — Mollusques testacés marins de la côte occidentale d'Afrique. *Manuels Ouest-Africains* 2: 10, 209 pp. figs., Paris.

- NICKLÉS, M., 1952 — Mollusques testacés marins du Litoral de l'A.E.F. *J. de Conchyl.* 92: 143-154.
- NORDSIECK, F. & TALAVERA, F. G., 1979 — Moluscos marinos de Canarias y Madeira (Gastropoda), 208 pp., 46 pls., Tenerife.
- PAES-DA-FRANCA, M. L., 1955 — Contribuição para o conhecimento da fauna malacológica de Angola. Gasteropodes testaceos. *An. Junta Inv. Ultr.* 10 (2): 49-85, 2 pls.
- PAIN, T., 1976 — The muricinae of the West African marine province. *Brit. Shell coll. newsl.* 24: 1-7, 23 figs.
- PALLARY, P., 1920 — Exploration scientifique du Maroc. Malacologie. Empire Cherifien. *Arch. Scient. Protectorat Français* 2: 1-108, 1 pl.
- PASTEUR-HUMBERT, C., 1962 — Les mollusques marins testaces du Maroc. Catalogue non critique I Les gasteropodes. *Trav. Inst. Cherifien ser. zool.* 23: 1-203, pl. 1-42.
- RADWIN, G. & D'ATTILIO, A., 1976 — Murex shells of the world, 284 p. ill., Stanford.
- REEVE, L., 1845-46 — Conchologia Iconica or illustrations of the shells of Molluscous animals. Murex 36 pls., London.
- ROSEWATER, J., 1970 — The Family Littorinidae Part I — The subfamily Littorinidae. *Indo-Pacific Mollusca* 2 (n.º 11): 257-470.
- SOWERBY, C. B., II, 1832-1841 — The conchological illustrations, IV, 116 pp., 200 pls., London (não consultado).
- SOWERBY, G. B., II, 1879 — Thesaurus Conchyliorum or monographs of Genera of shells. Murex. 55 pp., 22 pls., London. (reprint ed.).
- TALAVERA, F. G., 1974 — Muricoideas de las Islas Canarias. *Viaerea* 3 (1-2): 103-111.
- TALAVERA, F. G., 1975 — Moluscos de sedimentos de la plataforma continental de Mauritania. *Bol. Inst. Esp. Ocean.* n.º 142: 1-18, pl. 1-4.
- TRYON, G. W., 1880 — Manual of conchology. Vol. 2 Muricidae Purpuridae. 289 pp., 70 pls., Philadelphia.
- VOKES, E. H., 1971 — Catalogue of the genus *Murex* Linné (Mollusca: Gastropoda) Muricinae: Ocinebrinae. *Bull. Amer. Paleont.* 61 (n.º 268): 1-141.
- WEBB, W. F., 1960 — Handbook for shell collectors. 15 ed., 264 pp. ill., Massachusetts.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

- 1 — *Chicoreus* (Hexaplex) *megacerus*
(Sowerby, 1834) — Angola
- 2 — *Chicoreus* (Hexaplex) *megacerus*
(Sowerby, 1834) — Angola
- 3 — Pénis de *C. megacerus*
- 4 — Meia fiada de dentes radulares
de *C. megacerus*